

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

TALABALARINING FORTEPIANO IJROCHILIGI USTIDA MUSTAQIL ISHLASHINING AYRIM MASALALARI

Mirshayev Ulug'bek Muzafarovich

Buxoro davlat universiteti

Musiqqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasi katta o'qituvchisi

Mirshayeva Dilora Axmadovna

Buxoro ixtisoslashtirilgan san'at maktabi

Musiqqa nazariyasi bo'limi bosh o'qituvchisi

Kalit so'zlar: *ansambl*, notani varaqdan o'qish, klavir, aranjirovka, repertuar, applikatura, kamer-cholg'u, repetitsiya.

Ключевые слова: ансамбль, читка с листа, клavier, аранжировка, репертуар, аппликатура, камерно-инструментальные, репетиция.

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning musiqiy ijrochilik ustida mustaqil ishlashning ayrim xususiyatlari, ansamblda ijro etish ko'nikmalarini, notani varaqdan o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'z ijrosidagi badiiylikka erishish va uni talqin qilish to'g'risida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые особенности самостоятельной работы учащихся над музыкальным исполнением, развитие навыков ансамблевого исполнительства, навыков чтения нот с листа, достижения художественного исполнения и интерпретации.

Ansamblda ijro etish o'quvchi talabalarga ko'p qirrali ta'sir qilishning cheksiz imkoniyatlarini o'z ichiga olgan jamoaviy ta'limning maxsus shaklidir. Ansamblda ijro etisgda nafaqat o'quvchi talabalarning kasbiy o'sishi muammolari, balki ijtimoiylashuv muammolari ham hal qilinadi. E. A. Anufriev ansambl sinfida o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini "Bir-birini istisno qilmasdan uzluksiz va betakror ilhom va aql-zakovatni namoyish etish orqali o'quvchi talabalar doimiy, shaxsan o'ziga xos muhim ma'nolarni o'z ichiga olgan yangi qadriyatlarni shakllantirish jarayoniga kirib ketadi"- deb izohlaydi.

Qiziqishlar asosida shakllangan jamoada talaba shaxsi yorqinroq va faolroq ko'rinadi. O'quvchi talabalarda ijro mahoratidan tashqari, jamoada ijro etish qobiliyati, muloqotga kirishish, hamkorlik qila olish kabi ijtimoiy sifatlar ham shakllanadi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

V. Ya.Lyaudisning yozishicha: “Innovatsion ta’lim madaniyati... ta’limning individual va guruh shakllarining diqqat markazida bo’lishi bilan bog’liq bo’lgan barcha ta’lim va shaxs rivojlanishining ijtimoiy mohiyatini yoritishga kuchli urg’u berishni. ... kundalik hamkorlik va ijodkorlik quvonchiga boy "jamoaviy" sub’ektdan individuallikning tabiiy o’sishini nazarda tutadi”.

Ansambl ijrochiligining pedagogik imkoniyatlarini o’rganish jarayoni bizni - birgalikda musiqa ijro etishning ahamiyati hozirgacha to’liq aniqlanmagan, degan xulosaga olib keladi. An’anaga ko’ra, ansambl musiqasi to’rtta qo’l yoki ikkita pianino uchun maxsus yozilgan musiqiy asarlarni ijro etishni o’z ichiga oladi. Shu bilan birga, vaqt tanqisligi va talabalarning haddan tashqari ortiqcha yuk sharoitida o’qitishning jamoaviy shakli eng istiqbolli hisoblanadi va bu jarayonga musiqiy asarlarini o’rganish, musiqa matnini varaqdan o’qish, polifoniya va texnik jihatdan murakkab asarlar ustida ishlash kabi musiqiy faoliyat turlarini ham kiritish mumkin.

Ansamblida ijro etish jonli musiqa bilan umumlashishning eng samarali harakat vositalaridan biri bo’lib, o’zlashtirilgan bilim va ko’nikmalarni ijodiy faoliyat doirasida amalga oshirish imkoniyatini beradi. Ijrochilik muammolarini norasmiy, birgalikda muhokama qilish talabalarni yangi bilimlar bilan boyitadi, ularda “kasbiy o’ziga xoslik va mustaqillik tuyg’usini rivojlantirishga, kasbiy faoliyat mazmuni bilan bog’liq qadriyatlarni tahlil qila olishni shakllantirishga, o’quv jarayonini o’zi tashkil qila olishni takomillashtirishga” yordam beradi. Jamoaviy ishlash maktabidan o’tgan musiqachi oldindan fikrlash, oldindan ko’ra olish qobiliyatiga ega bo’ladi, har qanday sherik bilan o’zini qulay va erkin his qiladi, o’z kuchiga bo’lgan ishonchni anglaydi, sahna hayajonini engish masalalarini muvaffaqiyatli hal qiladi.

Notani varaqdan o’qish - ijrochilik san’atidagi eng asosiy ish turi bo’lib, u talabalarda uzluksiz o’z bilimini oshirish uchun eng qulay imkoniyatlarni ochib beradi. Notani varaqdan o’qish mahorati o’quvchilarga notanish musiqa matni oldindan tayyorgarliksiz o’qishga yordam beradi va musiqiy asar ustida to’laqonli ishlash imkonini beradi, bilimlarni doimiy ravishda boyitish va kengaytirishga, amaliyotda ijodiy foydalanishga imkon beradi. Yangi musiqa asari bilan tanishganda doimo paydo bo’ladigan o’ziga xos his-tuyg’uning ko’tarilishi musiqachining idrokini yorqinroq qiladi, bu musiqiy fikrlash qobiliyatini faollashtiradi, sezgi rivojlanishiga unumli ta’sir ko’rsatadi, ko’pgina eshitish, harakat va texnik rivojlanish hamda badiiy va ifodali ijro vazifalarini hal qilishda yordam beradi.

Musiqa asari matnini varaqdan bemaol o’qiydigan musiqachi qulay sharoitda bo’ladi, chunki u fortepiano uchun maxsus mo’ljallangan repertuar bilan bir qatorda

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

opera klavirlari, simfonik, kamer-cholg'u va vokal aranjirovkalarini ham ijro eta oladi. Musiqani varaqdan o'qish ayniqsa pianinochi jo'rnavozchining kasbiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, chunki ularining faoliyatlarida u repetitsiya jarayoni bo'ladimi, yoki omma oldidagi sahna chiqishlarimi kontsertmeyster ko'pincha tayyorgarliksiz notanish vokal yoki cholg'u asarlarini chalishlariga to'g'ri keladi.

Musiqani varaqdan o'qish tuzilishi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: vizual ("ko'raman"); eshitish ("eshitaman"); hist-uyg'u ("his etaman"); harakatlantiruvchi-introspektiv (o'z-o'zini kuzatishga asoslangan) ("Men buni qanday qilishni fikran tasavvur qilaman"); harakatlantiruvchi ("bajaraman"). Notalarni varaqdan o'qish jarayonida har bir element o'zi bilan bog'liq bo'lgan boshqasini elementni ruhlantiradi va natijada cholg'u asbobida yaxlit badiiy asar tasviri yaratiladi.

Musiqani varaqdan o'qishda psixologik komponent muhim rol o'ynaydi. Talabalarning cholg'u asbobisiz bajaradigan dastlabki ishi (ichki eshitish qobiliyati orqali o'qishi) judaham muhimdir:

- ✓ matni o'qishda notama-nota emas, balki yaxlit tovushlar kompleksi bilan musiqiy-texnik formulalarni oldindan eshita olish qobiliyati;
- ✓ turli xil texnik usul va applikator orqali erkin harakat qilish qobiliyatini rivojlantiradi;
- ✓ musiqiy matni varaqdan o'qish qobiliyati musiqa mazmuniga, uning o'ziga xos xususiyatlariga e'tiborni qaratish imkonini beradi, bu esa ijroni yanada mazmunli, ishonchli, badiiy jihatdan ifodali qiladi.

Musiqiy materialning xomaki maznunini o'rganish musiqiy faoliyatning zaruriy turlaridan biridir. Ushbu turdagi faoliyat varaqdan o'qish va dasturiy asarlarni o'rganish ishlari o'rtasida oraliq bo'lib, o'quv jarayoniga turli xil repertuarlarni jalb qilish imkonini beradi, mustaqil faoliyat uchun imkoniyatlar ochadi, talabalarning ijodiy energiyasini faollashtiradi. Garchi bu ish jarayonida talaba ishni texnik jihatdan yakunlash darajasiga olib chiqmasada, lekin uning asosiy texnik formulalariga va hissiy mazmuniga erishadi, tuzulmaning alohida elementlarini taqqoslaydi va solishtiradi.

O'qituvchining asosiy vazifasi o'quv jarayonini shunday tashkil etishdan iboratki, talaba maksimal darajada o'zining ijodiy salohiyatini aniqlashi, o'z imkoniyatlarini anglashi va ularni kasbiy talablari bilan bog'lay olishi kerak.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *Ануфриев Е. А.* Формирование навыков ансамблевого музицирования у студентов-бакалавров в образовательной среде вуза // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2014. – № 2 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine> (дата обращения: 11.01.2015).
2. *Ляудис В. Я.* Методика преподавания психологии. – 5-е изд. – СПб.: Лидер, 2007. – 192 с.
3. *So K., Kim J.* (2013) Informal Inquiry for Professional Development among Teachers within a Self-Organized Learning Community: A Case Study from South Korea // International Education Studies. P. 6, – No 3 [Электронный ресурс]. URL: <http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n3p105> (дата обращения: 15.01.2015).
4. *Mirshayev U. M., Mirshayeva D. A.* Formation, History and Stages of Development of Bukhara Maqom Art //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 429-433.
5. *Миршаев У.* O'ZBEK XALQ CHOLG'ULARINING SHAKLLANISH TARIXI VA SHARQ MUSIQASHUNOS OLIMLARINING CHOLG'U IJROCHILIGI SAN'ATIGA OID ILMIY MEROSI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
6. *Миршоев У. М.* Узбекский музыкальный фольклор и его жанровая структура //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 69-71.
7. *Миршаев, У.* 2021. STUDENTS THROUGH MUSIC WAYS TO BE INTERESTED IN THE PROFESSION. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 1, 1 (июн. 2021).
8. *Миршаев У.* MUSIQA ORQALI MILLIY MA'NAVIYATIMIZ TARIXINI O'RGANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
9. *Mirshayeva D. et al.* KOMPOZITOR YAXIEL SABZANOV IJODIDA KONSENTRIK SHAKL //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 793-797.
10. *Mirshayev Ulug'bek Muzafarovich* 2023. TALABALARNING MUSIQIY FAOLIYATIDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISHDAGI

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR. *Journal of Innovation, Creativity and Art*. (May 2023), 89–93.

11. Mirshayev Ulug'bek Muzafarovich. "TALABALARNING MUSIQIY FAOLIYATIDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISHDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR". *Journal of Innovation, Creativity and Art*, May 2023, pp. 89-93, <http://jica.innovascience.uz/index.php/jica/article/view/321>.

12. Mirshayev Ulugbek Muzafarovich 2023. DISTINCTIVE FEATURES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN THE MUSICAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Academia Science Repository*. 4, 04 (Apr. 2023), 994–999.

13. Mirshayev Ulugbek Muzafarovich. "DISTINCTIVE FEATURES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN THE MUSICAL ACTIVITIES OF STUDENTS". *Academia Science Repository*, vol. 4, no. 04, Apr. 2023, pp. 994-9, <http://academiascience.com/index.php/repo/article/view/102>.

14. Миршаев У. М. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ //PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 3. – С. 100-103.

15. Миршаев У. O'QUVCHI-YOSHLARNI MUSIQA ORQALI KOMIL INSON QILIB TARBIYALASH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

16. Ruziyev D. Y. Yuqori malakali mohir sozandalarni tayorlashda konsert ijrochiligi fanining ahamiyati //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 107-115.

17. Ruziev D. Y. SOME ISSUES OF INTERDISCIPLINARY TEACHING OF MUSIC IN PRIMARY SCHOOL IN UZBEKISTAN //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 04. – С. 100-1006.

18. Ruziev, D.Y. 2022. The Emergence of New Forms of Musical Ensembles in Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*. 2, 1 (Feb. 2022), 343–346.

19. Ruziev D. Y. Ways Of Working On Musical Compositions //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 436-440.

20. Islamovich K. O., Shukhrat S. S. The Role of Music in Forming a Perfect Human Personality //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 72-75.

21. Islamovich K. O., Durdimurotovna Q. G. Formation of Vocal-Choir

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

Skills in Music Lessons //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 57-62.

22. Islamovich K. O., Raufovich K. R. Scientific-Historical and Theoretical-Pedagogical Principles of the Violin //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 67-71.

23. Каримов О. И., Шарипова С. Ш. К. Место искусства музыки в формировании идеальной личности человека в дошкольном заведении //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 692-698.

24. Каюмов И. Ф. ВАЖНОСТЬ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 51-53.

25. Каюмов И. Ф. Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 849-854.

26. Kayumov I. F. XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINF O'QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O'STIRISH USULLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 635-640.

27. Kayumov I. F. Values and aesthetic factors in the formation of culture and art //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 12. – №. 1. – С. 10.

28. Ибодов У. Р. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОРУДИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА //Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 336.

29. Ибодов Уктам Расулович РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ // Academy. 2021. №2 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-klassicheskoy-muzyki-v-urokah-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10.2023).

30. Ибодов Уктам Расулович СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЕ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ // Наука, техника и образование. 2021. №2-1 (77). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-obucheniya-muzykalnoy-gramote-na-urokah-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10.2023).

31. Уктам Расулович Ибодов МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОМПОЗИЦИИ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnye-formy-na-osnove-individualnoy-modeli-kompozitsii> (дата обращения: 26.10.2023).

32. Камолов Ш. Х. Приёмы и методы преподавания музыки в

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 602-607.

33. Kamolov S. X. O'quvchi-yoshlarni mumtoz musiqa asarlari va xalq og'zaki ijodi namunalari bilan tanishtirishning ahamiyati //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 656-661.

34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.

35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.

36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.

37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.

38. Ражабов, Тухтасин. “O ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” Общество и инновации 4.5/S (2023): 340-345.

39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире. 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” Наука, образование и культура 3 (47) (2020): 61-63.
44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 59-68.
45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795.546X: 1.
46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.
47. Ражабов, Тўхтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни.” Miasto Przyszłości 29 (2022): 363-367.
48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” Vestnik nauki i obrazovaniya: 5-2.
49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklora na urokax muzyki.” Vestnik nauki i obrazovaniya (2020): 21-2.
50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr.” Nauka, obrazovanie i kultura 3 (2020): 47.
51. Madrimov, Bakhram Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. “Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics.” Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.4 (2022): 53-56.
52. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.
53. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” IJODKOR O ‘QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.
54. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA ‘LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O ‘QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr.” (2022).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

55. Ibodovich, Rajabov To'xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O'g'li. "XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN'ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2.5 (2022): 28-32.

56. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.

57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHNING O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.

58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.

59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.

62. МустафаевБ Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТРНАУЧНЫХПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

63. Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.

64. Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //Europeanscience. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

65. Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //ScientificImpulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.

66. Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ XX ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

67. Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

68. Мустафаев Б. UMUMIY O‘RTA TA’LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

69. Мустафаев Б.. MUSIQA MADANIYATI FANI O ‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO ‘NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.